

УДК 13058

DOI 10.5281/zenodo.14922596

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

FEATURES OF THERAPY HYPERTENSION FOR THE ELDERLY

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

ГУБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

IVANOVA EKATERINA VYACHESLAVOVNA,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

KUZMIN EVGENY YURIEVICH,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

GUBANOVA GALINA FEDOROVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE «I.N. Ulianov CSU».

Статья посвящена особенностям терапии гипертонической болезни у пожилых людей. Рассматриваются подходы к лечению артериальной гипертензии с акцентом на использование современных клинических рекомендаций. Изучаются такие аспекты как роль тиазидных диуретиков и антагонистов кальция, необходимость индивидуального подхода к гериатрическим пациентам и эффективные схемы медикаментозной терапии. Проводится оценка возрастных изменений, которые влияют на течение и лечение гипертонии. Обосновывается значимость мониторинга общего состояния лиц пожилого возраста для профилактики осложнений и достижения оптимальных результатов лечения. Вкладом автора в исследование является систематизация подходов к лечению гипертонической болезни пожилых пациентов и предложения по улучшению качества жизни пациентов с АГ. В результате выявлены ключевые методы повышения эффективности лечения и снижения госпитализаций.

The article is devoted to the peculiarities of hypertension therapy in the elderly. Approaches to the treatment of hypertension are considered with an emphasis on the use of modern clinical recommendations. Aspects such as the role of thiazide diuretics and calcium antagonists, the need for an individual approach to geriatric patients, and effective drug therapy regimens are being studied. Age-related changes that affect the

course and treatment of hypertension are being evaluated. The importance of monitoring the general condition of elderly people for the prevention of complications and achieving optimal treatment results is substantiated. The author's contribution to the study is the systematization of approaches to the treatment of hypertension in elderly patients and suggestions for improving the quality of life of patients with hypertension. As a result, key methods of increasing the effectiveness of treatment and reducing hospitalizations were identified.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, пожилые люди, артериальное давление, антигипертензивная лекарственная терапия, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, мониторинг, возрастные особенности.

Key words: hypertension, elderly, blood pressure, antihypertensive drugs therapy, cardiovascular diseases, risk factor, monitoring, age-related features.

Артериальная гипертензия является первым фактором сердечно-сосудистого риска. С возрастом сдавленность крупных артерий приводит к линейному увеличению систолического АД, в то время как диастолическое АД медленно снижается. Согласно ВОЗ, частота артериальной гипертензии увеличивается с возрастом до 60 % и выше у лиц старше 60 лет. Так, к 2025 году число лиц с гипертонической болезнью увеличится на 15-20 % (около 1,5 миллиардов) [1]. В пожилом возрасте развивается изолированная систолическая гипертензия (т. е. систолическое АД ≥ 160 мм рт. ст. при переменном диастолическом АД ≤ 90 , ≤ 95 или ≤ 110 мм рт. ст.).

В связи с повышением числа пожилых людей, имеющих гипертоническую болезнь, актуальность исследования является значимой для медицины и здравоохранения. Риск сердечно-сосудистых осложнений удваивается с каждым десятилетием старения и повышением систолического артериального давления на 20 мм рт. ст. Таким образом, успешное лечение гипертонии имеет решающее значение для снижения прогнозируемого глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний в области здравоохранения и экономики.

Цель исследования: на основе анализа современных клинических рекомендаций (отечественных и международных) обобщить и систематизировать особенности и методы терапии гипертонической болезни у пожилых пациентов, а также определить наиболее действенные инструменты внедрения этих подходов в рутинную практику.

Задачи исследования:

1. Оценить частоту и течение гипертонии у геронтологических больных.
2. Рассмотреть влияние возрастных особенностей на лечение гипертонии.
3. Установить основные аспекты выбора антигипертензивных препаратов.
4. Разработать рекомендации по терапии и мониторингу состояния организма пожилых людей.

Реализация этих задач позволит повысить эффективность терапии гипертонической болезни у пожилых пациентов, улучшить качество жизни с АГ и сократить финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

Материалы и методы исследования.

В рамках данной работы метод исследования – аналитический обзор современных клинических рекомендаций, зарубежных и российских научных источников, опубликованных за последние 5 лет.

За основу взяты следующие источники:

- Отечественные приказы и руководства Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи взрослым при артериальной гипертензии.
- Российские научные статьи по проблемам АГ пожилых людей и подходам к ее лечению.

– Иностранные метаанализы и обзоры, посвященные особенностям терапии и индивидуального подхода по лечению гипертонической болезни у гериатрических больных.

Анализ проводился в несколько этапов:

1. Поиск и отбор документов с акцентом на алгоритмы лечения.
2. Критическая оценка рекомендаций с точки зрения доказательной медицины и удобства применения в российской поликлинической практике.
3. Обобщение данных и формирование вывода о наиболее важных элементах ведения пожилых пациентов с гипертонической болезнью, которые могут быть внедрены в рутинную работу участковых терапевтов и врачей общей практики.

Виды АГ у пожилых людей:

- Систоло-диастолическая АГ.
- Изолированная систолическая АГ.
- Вторичная реноваскулярная АГ.
- Ятрогенная АГ (НПВП, ГКС).

К основным возрастным изменениям, которые затрагивают сердечно-сосудистую систему, можно отнести утолщение стенок сосудов, потерю эластичности и замещение гладкой мускулатуры жировой тканью (табл. 1).

Таблица 1. Особенности течения АГ в пожилом возрасте: роль возрастных изменений

↓ Эластичности крупных артерий	ИСАГ, ↑ пульсовое АД
↓ Чувствительность барорецепторов	Ортостатическая гипотензия, ↑ вариабельность АД
↓ Числа и аффинности β 1- рецепторов	↓ Эффект β 1-адреноблокаторов
↑ Солечувствительность	Соленая пища ↑ АД, хор. эффект диуретика
Выраженное ремоделирование сердца и сосудов	↑ тонус сосудов, нередко 3 степень АГ, большая частота СС осложнений ГЛЖ, ХСН
↓ Почечного кровотока	Стабилизация АГ, экскреция препаратов почками может снижаться
↓ Метаболизма печени	Метаболизм препаратов ухудшается
↓ Мозгового кровотока	Нарушение когнитивных функций (деменция), «гипертония белого халата»
Абдоминальное ожирение	МС (НТГ, дислипидемия), Сахарный диабет, СО-АГС → вторичная АГ
Сопутствующая патология	Часто применяют НПВП и ГКС → вторичная (лекарственная АГ)
Ригидность стенки плеч. артерии	«Псевдогипертония»
Атеросклероз периферических артерий	Реноваскулярная АГ, ИБС, церебральная патология

Изолированная систолическая гипертензия (ИСГ) стала отчетливо проявляться у значительной части пожилых людей, достигая 70% случаев среди тех, кто старше 70 лет. Существует статистически значимая корреляция деления по возрастным группам: у 2/3 пожилых людей старше 60 лет наблюдается именно этот вид гипертензии, это связано с повышением жесткости артериальных стенок [2]. На основании специализированных рандомизированных клинических исследований (РКИ) у пожилых пациентов с ИСАГ показаны преимущества антагонистов кальция (АК) и тиазидных/тиазидоподобных диуретиков. Большинству пациентов с ИСАГ без ССА рекомендована инициация АГТ с двухкомпонентной комбинации. У большинства пациентов >80 лет и/или с ССА рекомендована инициация АГТ с монотерапии.

У пожилых пациентов с АГ 65-79 лет рекомендовано снижать САД до 130-140 мм рт. ст., ДАД до целевых значений <80 мм рт. ст., но не <70 мм рт. ст.

Наиболее часто назначаемыми в этой возрастной группе являются диуретики, ингибиторы АПФ и блокаторы кальциевых каналов.

С возрастом происходит значительное ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Это связано с изменениями в структуре и функции сосудов, что увеличивает риск развития атеросклероза и сердечной недостаточности. Кроме того, наличие коморбидных заболеваний, таких как сахарный диабет, увеличивает риск кардиоваскулярных осложнений у пациентов с гипертонией, что требует индивидуального подхода в лечении [3]. Кроме того, важной проблемой остается почечная дисфункция, которая у пожилых людей часто выступает сопутствующей патологией, а также увеличивается вероятность развития синдрома старческой астении, что усугубляет течение гипертонии и повышает риск развития острых состояний, таких как инсульт или инфаркт миокарда.

Сопутствующие заболевания у геронтологических пациентов также влияют на выбор антигипертензивных средств. Препараты, которые могут использоваться у молодых людей с гипертонией, могут быть небезопасны для пожилых пациентов из-за повышенного риска побочных эффектов или взаимодействия с другими назначаемыми лекарствами. Например, диуретики могут вызвать электролитные нарушения, что особенно опасно у пациентов с существующими проблемами с почками [8].

Основные группы антигипертензивных средств, рекомендуемые для лечения АГ у пожилых пациентов, включают тиазидные диуретики и антагонисты кальция, которые доказали свою эффективность и безопасность [7]. ББ обычно не следует комбинировать с недигидропиридиновыми АК (например, дилтиазем или верапамил). У пациентов с очень низкой ЧСС (<50 ударов в минуту) ББ или недигидропиридиновые АК не должны быть иницированы.

Основные группы гипотензивных препаратов:

- мочегонные средства (диуретики): гипотиазид, индапамид (арифон), индапамид (арифон) ретард, амилорид, спиронолактон (верошпирон и др.);
- антагонисты кальция: нифедипин ретард, амлодипин, исрадипин, фелодипин, верапамил, верапамил ретард, дилтиазем, дилтиазем ретард и др.);
- ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ): каптоприл, квинаприл, лизиноприл, эналаприл, периндоприл, фозиноприл и др.;
- блокаторы ангиотензиновых рецепторов: лозартан (козаар, гизаар), валсартан (дио-ван), телмисартан (микардис) и др.;
- блокаторы альфа-адренорецепторов: доксазозин (кардура), теразозин (хайтрин), празозин (пратсиол, адверзутен);
- препараты центрального нейротропного действия: гуанфацин (эстулик), клонидин (гемитон, катапрессан, клофелин), метилдопа (альдомет, допегит), моксонидин (физиотенз, цинт);
- β-адреноблокаторы: пропранолол (анаприлин), атенолол, метопролол, ацебутолол, бетаксоллол, бисопролол, карведилол и др.

У пациентов с АГ и ИМ в анамнезе, бета-блокаторы и блокаторы PАС рекомендованы как составляющая терапии, а с симптомной стенокардией рекомендованы бета-блокаторы и/или блокаторы кальциевых каналов [6].

АГ у больных с застойной сердечной недостаточностью.

- Ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов к ангиотензину II (при непереносимости ингибиторов АПФ).
- Диуретики, в том числе антагонисты альдостерона.

– Бета-адреноблокаторы - при стабилизации состояния больного (карведилол, метопролол сукцинат, бисопролол, небиволол у пожилых).

Таблица 2. Лекарственная терапия при АГ + ИБС у пожилых пациентов

Начальная терапия (Двойная комбинация)	ИАПФ или АРА + ББ или БКК или БКК + Д или ББ-или ББ + диуретик	Рассмотреть монотерапию: низкий риск АГ 1 степени; или оч. пожи- лые (≥ 80 лет) или «хрупкие» па- циенты
Степень 2 (Тройная комбинация)	Тройная комбинация препаратов (см. выше)	Рассмотреть начальную терапию при САД ≥ 130 мм рт. ст. у этих пациентов очень высокого риска с установленной ИБС
Степень 3 Тройная комбинация + Спиронолактон или другой препарат	Резистентная АГ Добавить спиронолактон (25-50 мг) или др. диуретик, альфа- или бета- блокатор	Рассмотреть обращение в специальный центр для дальнейшего обследования

Следует избегать:

– БКК (верапамил, дилтиазем) при СН \downarrow ФВ, моксонидин при тяжелой СН.

У пожилых пациентов часто наблюдаются возрастные изменения в регуляции сосудистого тонуса, что может требовать индивидуализированного назначения [4]. Комбинации β -адреноблокаторов с антагонистами кальция могут быть особенно эффективны, поскольку снижают риск гипертонических кризов и улучшают качество жизни пациентов.

Основное внимание уделяется ингибиторам ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), блокаторам ангиотензиновых рецепторов (БАР) и кальциевым антагонистам [5]. Эти группы лекарственных средств хорошо зарекомендовали себя среди пожилых пациентов, так как имеют благоприятный профиль безопасности и могут эффективно снижать уровень АД.

Практические рекомендации:

1. Всесторонняя оценка когнитивных и физических функций важна для определения интенсивности лечения пожилых людей с артериальной гипертензией при принятии совместного решения.

2. Важно совмещать мониторинг с образовательными инициативами, направленными на обучение пациентов основам самостоятельного измерения и интерпретации полученных данных.

3. Регулярный мониторинг состояния здоровья геронтологических пациентов позволяет своевременно вносить коррективы в терапевтическую стратегию и избегать серьезных осложнений в результате недообследования или неправильной схемы лечения.

Таким образом, для лечения гипертензии в качестве дополнительных препаратов первой линии используются тиазидные диуретики, длительно действующие дигидропиридиновые антагонисты, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). Тиазидные диуретики и антагонисты эффектов III поколения являются препаратами выбора. При умеренной и тяжелой гипертензии рекомендуется комбинированная терапия с фиксированными низкими дозами антигипертензивных средств. Комплексный подход к терапии гипертонической болезни пожилых пациентов должен стать основой в стратегии снижения медикосоциальной значимости этого заболевания. Реализация этих мер потребует усиления оснащенности ме-

дицинских учреждений, повышения квалификации врачей и более активного вовлечения пациентов в процесс лечения, но именно эти шаги позволят значительно повысить качество жизни гериатрических пациентов с гипертонической болезнью и снизить смертность от заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсаханова Г.А. Рациональная антигипертензивная терапия пациентов старших возрастных групп // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2022. Т. 41. № 3. С. 977-987.
2. Буранова Д. Методы коррекции артериальной гипертонии у пациентов пожилого возраста / Д. Буранова, Х. Хасанова, Г. Акбарова, М. Мухаммаджанова // Профилактическая медицина и здоровье. 2022. Т.1. № 1. С. 14-29.
3. Аксенова А.В. Артериальная гипертония у больных пожилого и старческого возраста: клиническая характеристика и качество лечения (по данным национального регистра артериальной гипертонии) / А.В. Аксенова, Е.В. Ощепкова, А.А. Орловский, И.Е. Чазова // Сибирский медицинский журнал. 2019. Т. 34. № 3. С. 73-86.
4. Ткачева О.Н. Особенности антигипертензивной терапии и ее эффективность у амбулаторных пациентов пожилого и старческого возраста / О.Н. Ткачева, В.С. Остапенко, Н.К. Рунихина, Ю.В. Котовская // Кардиология. 2019. Т. 56. № 11. С. 50-54
5. Котовская Ю.В. Пожилой пациент с артериальной гипертонией: фокус на индивидуализацию терапии // Терапия. 2022. № 9. С. 145-151.
6. Ортаева А.Н., Мукатаева А.Ж., Кыдырсихова М.Б. Аспекты лечения артериальной гипертонии у больных пожилого возраста // Международный студенческий научный вестник. 2019. № 2. С. 184-185.
7. Артериальная гипертония и антигипертензивная терапия у пациентов старших возрастных групп / О.Н. Ткачева [и др.] // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021. Т. 17. № 4. С. 642-661.
8. Managing Hypertension in Older Adults / В.М. Egan [et al.] // Current Hypertension Reports. 2024. Vol. 26. pp. 157-167.
9. Temporal trend of first-line drug choice and treatment continuity for hypertension among citizens 75 years or over - a register-based, cohort study / S.K. Nielsen [et al.] // International Journal of Cardiology. 2024. Vol. 408. No. 11. pp. 167-173.

Поступила в редакцию: 01.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Иванова Е.В., Кузьмин Е.Ю.,
Губанова Г.Ф., Леженина С.В., 2025.